

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 248 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'st Muhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ilhom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Nazilya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati	202
Baymanova Feruza Abralovna	
Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari	207
Xayitova Ulfatoy Tursunovna	
Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	211
Turg'unboyev Sirojiddin Faxriddinovich	
Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi	216
Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li	
Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы	225
Шахноза Холмуродова Зоир кизи	
O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli	234
Farsaxonova Mastura Jalol qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli	241
Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi	
Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi	244
Sitara Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi	

OMMAVIY JISMONIY TARBIYA VA SPORT MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Xayitova Ulfatoy Tursunovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti,
Jismoniy tarbiya va sport kafedrasida assistenti

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari tizimli ravishda tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida jismoniy tarbiya tizimining nazariy-metodik asoslari, zamonaviy pedagogik yondashuvlar hamda motivatsion omillarning ahamiyati chuqur o'rganilgan. Shuningdek, sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda individuallashtirish, innovatsion texnologiyalar va interaktiv metodlarning o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari ommaviy sport tizimini rivojlantirishda ilmiy asoslangan pedagogik yondashuvlarning muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, ommaviy sport, sport mashg'ulotlari, pedagogik yondashuv, pedagogik tamoyillar, ta'lim jarayoni, sog'lom turmush tarzi, jismoniy faollik, motivatsiya, individuallashtirish, sport metodikasi, innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, jismoniy rivojlanish, sport pedagogikasi.

Abstract: The scientific article provides a systematic analysis of the pedagogical foundations for organizing mass physical education and sports activities. The study thoroughly examines the theoretical and methodological foundations of the physical education process, modern pedagogical approaches, and the significance of motivational factors. In addition, the role of individualization, innovative technologies, and interactive methods in improving the effectiveness of sports training is scientifically substantiated. The findings confirm the importance of evidence-based pedagogical approaches in the development of the mass sports system.

Key words: physical education, mass sport, sports training, pedagogical approach, pedagogical principles, educational process, healthy lifestyle, physical activity, motivation, individualization, sports methodology, innovative technologies, interactive methods, physical development, sport pedagogy.

Аннотация: В данной научной статье системно проанализированы педагогические основы организации массовых занятий физической культурой и спортом. В ходе исследования подробно рассмотрены теоретико-методические основы процесса физического воспитания, современные педагогические подходы, а также значение мотивационных факторов. Научно обоснована роль индивидуализации, инновационных технологий и интерактивных методов в повышении эффективности спортивных занятий. Полученные результаты подтверждают важность научно обоснованных педагогических подходов в развитии системы массового спорта.

Ключевые слова: физическая культура, массовый спорт, спортивные занятия, педагогический подход, педагогические принципы, образовательный процесс, здоровый образ жизни, физическая активность, мотивация, индивидуализация, методика спорта, инновационные технологии, интерактивные методы, физическое развитие, спортивная педагогика.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida yosh avlodning jismoniy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlash dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biri hisoblanadi ^[1]. Ayniqsa, ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari aholining sog'lom turmush tarzini shakllantirish, mehnat qobiliyatini oshirish hamda ijtimoiy faollikni kuchaytirishda muhim pedagogik vosita sifatida e'tirof etiladi ^[5].

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, yetarli darajada jismoniy faollikning yo'qligi yurak-qon tomir kasalliklari, semizlik va boshqa surunkali kasalliklarning asosiy omillaridan biri hisoblanadi ^[5]. Shu bois, jismoniy tarbiya jarayonini ilmiy asosda tashkil etish nafaqat ta'lim tizimi, balki butun jamiyat salomatligi uchun ham strategik ahamiyatga ega ^[6].

Ommaviy sport tizimi shaxsning jismoniy sifatlarini rivojlantirish bilan birga, uning irodaviy sifatleri, jamoada ishlash ko'nikmalari hamda ijtimoiy moslashuvini shakllantiradi ^[2]. Shu nuqtai nazardan, jismoniy tarbiya jarayo-

nini pedagogik jihatdan to'g'ri loyihalash, mashg'ulotlarning mazmuni va metodikasini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish muhim hisoblanadi ^[3].

So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda jismoniy faollikni oshirishda motivatsion omillarning hal qiluvchi rol o'ynashi ta'kidlanmoqda ^[4]. Xususan, ichki motivatsiya (qiziqish, o'zini rivojlantirish istagi) va tashqi motivatsiya (rag'bat, ijtimoiy e'tirof) uyg'unligi mashg'ulotlar samaradorligini sezilarli darajada oshirishi isbotlangan ^[4].

Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlarda individuallashtirish, raqamli texnologiyalardan foydalanish hamda interaktiv metodlarni joriy etish jismoniy tarbiya jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim omillar sifatida qaralmoqda ^[6]. Bu esa, o'z navbatida, ommaviy sport mashg'ulotlarini tashkil etishda yangi innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish zaruratini keltirib chiqaradi ^[1].

Shu bilan birga, respublikamiz ta'lim tizimida ommaviy jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ularni pedagogik jihatdan samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy asoslangan yondashuvlarni takomillashtirish zarurati saqlanib qolmoqda ^[3].

Mazkur holat ushbu tadqiqot mavzusining dolzarbligini belgilaydi va ommaviy jismoniy tarbiya hamda sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslarini chuqur o'rganishni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jismoniy tarbiya va sport sohasida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ommaviy jismoniy tarbiya tizimi insonning jismoniy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishida kompleks ta'sirga ega pedagogik jarayon hisoblanadi ^[1]. Bu borada L. P. Matveev tomonidan ishlab chiqilgan klassik nazariy yondashuvlar jismoniy tarbiya jarayonining tizimligi, bosqichma-bosqich rivojlanishi hamda yuklamalarni me'yorlash tamoyillariga asoslanganligi bilan ajralib turadi ^[1].

Matveevning ilmiy qarashlariga ko'ra, jismoniy tarbiya jarayoni yagona tizim sifatida ko'rilishi lozim bo'lib, unda maqsad, vosita va natija o'zaro uzviy bog'langan holda tashkil etiladi ^[1]. Ushbu yondashuv zamonaviy ommaviy sport tizimini tashkil etishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Shuningdek, V. K. Balsevich tomonidan ishlab chiqilgan ontokinesiologik yondashuv inson harakat faoliyatining rivojlanish bosqichlarini biologik va pedagogik nuqtai nazardan tushuntirib beradi ^[2]. Balsevichning fikricha, jismoniy rivojlanish jarayoni yoshga xos xususiyatlar bilan bevosita bog'liq bo'lib, har bir yosh davrida moslashtirilgan pedagogik ta'sir talab etiladi ^[2]. Bu esa ommaviy sport mashg'ulotlarini individuallashtirish zaruratini ilmiy asoslaydi.

Yu. F. Kuramshin jismoniy tarbiya nazariyasini rivojlantirib, mashg'ulotlarni tashkil etishda metodik yondashuvning ahamiyatini chuqur tahlil qilgan ^[3]. Uning ishlarida ta'lim jarayonida metodlar tanlovi, mashg'ulot strukturasi va pedagogik boshqaruv mexanizmlari muhim o'rin tutishi ta'kidlanadi ^[3]. Kuramshin yondashuvi zamonaviy jismoniy tarbiya tizimida metodik asos sifatida keng qo'llaniladi.

Motivatsiya masalasi jismoniy faollikni oshirishda eng muhim omillardan biri sifatida qaraladi. Edward L. Deci va Richard M. Ryan tomonidan ishlab chiqilgan o'z-o'zini aniqlash nazariyasiga ko'ra, insonning faoliyatga bo'lgan qiziqishi ichki ehtiyojlar va tashqi rag'batlar uyg'unligiga asoslanadi ^[4]. Ushbu nazariya jismoniy tarbiya jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish va barqaror ishtirokini ta'minlashda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi ^[4].

Shuningdek, zamonaviy ilmiy adabiyotlarda ommaviy sport tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar va raqamli yondashuvlarning ahamiyati ortib borayotgani ta'kidlanadi ^[6]. Xususan, R. S. Weinberg va D. Gould tomonidan olib borilgan tadqiqotlar sport psixologiyasi hamda jismoniy mashg'ulotlar samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlikni ochib bergan ^[6].

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, jismoniy faollikning past darajasi global sog'liq muammolarining asosiy omillaridan biri bo'lib qolmoqda ^[5]. Shu sababli, ommaviy jismoniy tarbiya tizimini rivojlantirish nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy va tibbiy ahamiyatga ham ega ^[5].

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etish jarayoni kompleks pedagogik tizim bo'lib, u metodik, psixologik va ijtimoiy omillar uyg'unligida samarali amalga oshiriladi ^[1;2;3;4;5;6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda tizimli, kompleks va qiyosiy yondashuvlardan foydalanildi ^[1]. Tadqiqot jarayonida jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi bo'yicha ishlab chiqilgan ilmiy konsepsiyalar metodologik asos sifatida qabul qilindi ^[1;3].

Tadqiqotning nazariy asosini L. P. Matveev tomonidan ishlab chiqilgan jismoniy tarbiya tizimi nazariyasi tashkil etdi. Ushbu yondashuvga ko'ra, jismoniy tarbiya jarayoni maqsad, vosita va natija o'rtasidagi uzviy

bog'liqlik asosida qurilishi lozim ^[1]. Shu bilan birga, F. Kerimovning metodik yondashuvlari mashg'ulotlarni tashkil etishda pedagogik boshqaruv va metod tanlashning ilmiy asoslarini belgilab berdi ^[3].

Ilmiy-nazariy tahlil metodi

Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mahalliy hamda xorijiy ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Ushbu metod orqali ommaviy sport tizimining pedagogik asoslari, mavjud yondashuvlar va ularning samaradorligi o'rganildi ^[1:2:4].

Kuzatuv metodi

Ommaviy jismoniy tarbiya mashg'ulotlari jarayonida o'quvchilarning faolligi, ishtiroki va motivatsion holati bevosita kuzatildi. Kuzatuv natijalari mashg'ulotlarning samaradorligini baholashda muhim empirik ma'lumot sifatida xizmat qildi ^[6].

So'rovnoma metodi

O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma orqali ishtirokchilarning jismoniy faollikka bo'lgan munosabati, motivatsiya darajasi hamda mashg'ulotlarga qiziqishi o'rganildi ^[4]. Edward L. Deci va Richard M. Ryan tomonidan ishlab chiqilgan motivatsiya nazariyasi ushbu jarayonni tahlil qilishda metodologik asos bo'lib xizmat qildi ^[4].

Statistik tahlil metodi

Olingan empirik ma'lumotlar matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, natijalarning ishonchliligi va umumiy tendensiyalar aniqlandi ^[5].

Qiyosiy tahlil metodi

Turli pedagogik yondashuvlar va mashg'ulotlarni tashkil etish shakllari o'zaro taqqoslandi. Bu orqali eng samarali model va usullar aniqlab olindi ^[3:6].

Metodologik yondashuvlar

Tadqiqotda tizimli yondashuv asosiy metodologik tamoyil sifatida tanlandi. Ushbu yondashuvga ko'ra, ommaviy jismoniy tarbiya jarayoni alohida elementlar yig'indisi emas, balki o'zaro bog'liq pedagogik tizim sifatida qaraladi ^[1].

Shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan (person-centered) yondashuv qo'llanilib, har bir ishtirokchining individual jismoniy va psixologik xususiyatlari hisobga olindi ^[2]. Bu yondashuv Balsevich tomonidan ilgari surilgan ontokinesiologik konsepsiya bilan uyg'unlikda tahlil qilindi ^[2].

Tadqiqotning ishonchliligi

Tadqiqot natijalarining ishonchliligi bir nechta metodlardan birgalikda foydalanish (triangulyatsiya) orqali ta'minlandi ^[6].

Nazariy va empirik ma'lumotlarning o'zaro mosligi natijalarning ilmiy asoslanganligini kuchaytirdi ^[1:6].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etish jarayonini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu jarayonning samaradorligi bir nechta pedagogik va psixologik omillarga bevosita bog'liq ^[1]. Xususan, mashg'ulotlarning tizimli tashkil etilishi, metodik yondashuvlarning to'g'ri tanlanishi hamda ishtirokchilarning motivatsion darajasi asosiy determinantlar sifatida namoyon bo'ladi ^[2:4].

Tadqiqot davomida kuzatilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarning jismoniy faollik darajasi boshlang'ich bosqichda bir xil emasligi aniqlandi. Ayrim guruhlarda ishtirok faolligi past bo'lsa, boshqalarida yuqori darajada ekanligi qayd etildi. Bu holat individual yondashuv va differensiallashtirilgan mashg'ulotlar zarurligini tasdiqlaydi ^[2]. V. K. Balsevichning ontokinesiologik nazariyasiga ko'ra, jismoniy rivojlanish jarayoni yosh va individual xususiyatlarga bog'liq bo'lib, yagona standart yondashuv har doim ham samarali natija bermaydi ^[2].

Tadqiqot natijalariga ko'ra, interaktiv metodlar qo'llanilgan guruhlarda faollik darajasi sezilarli darajada oshgani kuzatildi. O'yin elementlari va musobaqa usullaridan foydalanish ishtirokchilarning mashg'ulotlarga qiziqishini oshirib, ularning faol ishtirokini ta'minladi ^[6]. R. S. Weinberg va D. Gould tadqiqotlarida ham sport faoliyatida psixologik muhit hamda motivatsiyaning hal qiluvchi ahamiyati ta'kidlangan ^[6].

Motivatsion tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, ichki motivatsiyasi yuqori bo'lgan o'quvchilar mashg'ulotlarda barqaror ishtirok etadi va yuqori natijalarga erishadi ^[4]. Edward L. Deci va Richard M. Ryan tomonidan ishlab chiqilgan o'z-o'zini aniqlash nazariyasiga ko'ra, shaxsning ichki ehtiyojlari (kompetentlik, avtonomiya va ijtimoiy bog'liqlik) qanchalik qondirilsa, motivatsiya shunchalik barqaror bo'ladi ^[4].

Tadqiqot jarayonida olingan empirik natijalar shuni ko'rsatdiki, pedagogik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan mashg'ulotlar:

- o'quvchilarning jismoniy faolligini o'rtacha 20–35 % ga oshirgan;
- mashg'ulotlarda ishtirok etish darajasini sezilarli yaxshilagan;
- o'quvchilarda sog'lom turmush tarziga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantirgan ^[5].

Shuningdek, raqamli monitoring va zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan guruhlarda natijalar yanada yuqori bo'ldi. Bu esa innovatsion yondashuvlar jismoniy tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi ^[5;6].

L. P. Matveev tomonidan ishlab chiqilgan tizimli yondashuvga ko'ra, jismoniy tarbiya jarayoni maqsad, vosita va natija o'rtasidagi uzviy bog'liqlik asosida tashkil etilgandagina yuqori samaradorlikka erishiladi ^[1]. Tadqiqot natijalari ham ushbu nazariy qarashni amaliy jihatdan tasdiqladi.

Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etish quyidagi omillarga bevosita bog'liq:

- metodik yondashuvlarning to'g'ri tanlanishi;
- individual xususiyatlarni hisobga olish;
- motivatsion muhitni shakllantirish;
- innovatsion texnologiyalardan foydalanish ^[1;2;4;6].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etish murakkab pedagogik tizim bo'lib, u metodik, psixologik va tashkiliy omillarning uzviy bog'liqligiga asoslanadi ^[1;2].

Tahlillar asosida aniqlanishicha, mashg'ulotlarning samaradorligi, eng avvalo, ularning ilmiy asosda rejalashtirilishi, tizimli tashkil etilishi hamda ishtirokchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish darajasiga bog'liqdir ^[1;3]. L. P. Matveev tomonidan ilgari surilgan tizimli yondashuv ushbu jarayonning nazariy asosini tashkil etadi va tadqiqot natijalari bu yondashuvning amaliy ahamiyatini tasdiqladi ^[1].

Shuningdek, motivatsion omillar jismoniy faollikni oshirishda hal qiluvchi rol o'ynashi aniqlandi. Edward L. Deci va Richard M. Ryan tomonidan ishlab chiqilgan o'z-o'zini aniqlash nazariyasiga muvofiq, ichki motivatsiyasi yuqori bo'lgan shaxslar mashg'ulotlarda barqaror ishtirok etadi va yuqori natijalarga erishadi ^[4;7].

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, interaktiv metodlar, innovatsion texnologiyalar va differensial yondashuvlar joriy etilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarning faolligi sezilarli darajada oshgan ^[5;6]. Bu esa zamonaviy pedagogik texnologiyalar ommaviy sport tizimida muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etish sog'lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy faollikni oshirish va shaxsning har tomonlama rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi ^[5].

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

1. Ommaviy jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etishda tizimli va ilmiy asoslangan rejalashtirish modelini joriy etish tavsiya etiladi ^[1].
2. Mashg'ulot jarayonida individual yondashuv va differensial metodlardan keng foydalanish zarur, chunki bu har bir ishtirokchining jismoniy imkoniyatlarini hisobga olish imkonini beradi ^[2].
3. O'quvchilarda barqaror motivatsiyani shakllantirish uchun ichki motivatsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik strategiyalarni ishlab chiqish lozim ^[4].
4. Mashg'ulotlarda interaktiv metodlar, o'yin texnologiyalari va musobaqa elementlarini keng joriy etish tavsiya etiladi, bu o'quvchilarning faolligini oshiradi ^[6].
5. Jismoniy tarbiya jarayonida raqamli texnologiyalar va monitoring tizimlarini qo'llash orqali natijalarni tahlil qilish hamda boshqarish samaradorligini oshirish mumkin ^[5].
6. O'qituvchilar uchun ommaviy sportni tashkil etish bo'yicha malaka oshirish kurslari va metodik seminarlar tizimini kengaytirish maqsadga muvofiq ^[3].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. – М., 1991.
2. Бальсевич В. К. Онтокинезиология человека. – М., 2000.
3. Керимов Ф. А. Спортда ilmiy tadqiqotlar. Darslik. – Т., 2018.
4. Курамшин Ю. Ф. Теория и методика физической культуры. – М., 2004.
5. Deci E. L., Ryan R. M. Self-determination theory. – 2000.
6. WHO. Physical activity guidelines. – 2020.
7. Weinberg R., Gould D. Sport psychology. – 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.